
Registration No. V-36244/2008-09

ISSN :- 2350-0611

The journal has been listed in 'UGC Approved List of Journals' with Journal No. – 48441 in previous list of UGC

JIFE Impact Factor – 3.23

Research Highlights

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Editor

Dr. Kamlesh Kumar Singh

Assistant Professor

Gaya Prasad Smarak Govt. P.G. College
Azamgarh

Volume - VI

No. - 3

(July – Sept. 2019)

Published by
Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

CONTENTS

"Research Highlights"

☞	ग्रामीण विकास में तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन प्रदीप कुमार	01-06
☞	जगजीवन राम का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिन्तन डॉ. मो. शाकिर	07-29
☞	नैतिक मूल्य एवं समाज डॉ. मनोज कुमार सिंह	30-31
☞	सन 1857 ई. की क्रान्ति : पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में अरुण प्रताप सिंह	32-37
☞	साइबर अपराध: कारण एवं निवारण डॉ. कमलेश कुमार सिंह	38-43
☞	वाराणसी के सूफी-संत एवं सामाजिक परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय दृष्टि भानु गुप्ता	44-47
☞	'रेणु' के उपन्यासों में नारी अस्मिता-संघर्ष की व्यथा-कथा डॉ. सुमन कुमार	48-52
☞	गुप्तकाल में स्त्रियों के विभिन्न रूप विवेक यादव	53-58
☞	मधुमेह की समस्या और उसका यौगिक प्रबंध अनिल कुमार डॉ. मुन्ना सिंह	59-63
☞	भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के अंतिम चरण में हिन्दी पत्रकारिता का महत्व अखिलेश कुमार पाठक	64-68
☞	वर्तमान परिदृश्य में ई-शिक्षा : महत्व एवं भूमिका विपीन कुमार सिंह	69-72
☞	प्रगतिशील चेतना और भूमंडलीकरण: रेहन पर रग्घू के विशेष संदर्भ में अवनीश कुमार सिंह	73-76
☞	भारत में पंचायती राज व्यवस्था – वर्तमान, अतीत एवं भविष्य श्रीमती चन्द्रप्रभा	77-83
☞	वैदिकवाङ्मय में अर्थशास्त्र सुशील मिश्र	84-86
☞	हिन्दी दलित आत्मकथाओं का सामाजिक यथार्थ भरत कुमार वर्मा	87-92

साइबर अपराध: कारण एवं निवारण

डॉ. कमलेश कुमार सिंह*

संक्षिप्त:

आधुनिक अपराधशास्त्र सम्पूर्ण विश्व में बदलते नवीन आपराधिक प्रतिमानों का अद्यतन एवं सूक्ष्म अध्ययन करता है। वैश्वीकरण एवं सूचना-क्रांति के इस साइबर युग में कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट और इसके पश्चात् रोबोटिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी के इस संजाल में अवसरों के साथ-साथ अनेक चुनौतियाँ हैं। इसलिए साइबर अपराध समकालीन आधुनिक अपराधशास्त्र की विषयवस्तु में सर्वाधिक रोचक एवं जटिल अध्ययन माना जा सकता है। आधुनिक युग की मानव समाज को सबसे बड़ी उपलब्धि संचार क्रांति को माना जाता है। सम्पूर्ण विश्व संचार क्रांति के परिणामस्वरूप एक भूमण्डलीय बस्ती में परिवर्तित हो चुका है जहाँ भौतिक दूरियाँ, भौगोलिक सीमाएँ एवं समय सीमाएँ साइबर स्पेश में अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। कम्प्यूटर अब हर क्षेत्र में मानव को इच्छित सेवाएं बटन दबाते ही उपलब्ध कराकर उसकी व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कुशल संचालन एवं प्रबन्धन की अनिवार्यता बन चुका है। बैंकों, कम्पनियों एवं सरकारी विभागों का लेखा-जोखा ही नहीं राष्ट्रों की सुरक्षा एवं सम्पूर्ण जानकारियाँ कम्प्यूटर्स द्वारा संरक्षित एवं संचालित की जा रही हैं, जिसमें मानव श्रम एवं समय की कल्पनातीत बचत होती है। कम्प्यूटर संचालित उपकरणों की मदद से एक स्थान पर बैठकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी मनचाहे कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। यह कम्प्यूटर से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तरंगों द्वारा सम्भव होता है। साइबर संसार में अच्छे और बुरे, विधि सम्मत एवं अपराधी, सृजनात्मक एवं विध्वंसक सभी प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं, परिणामस्वरूप जहाँ साइबर क्रांति ने मानव को कल्पनातीत सुख-सुविधाएँ प्रदान की हैं वहीं अनेक प्रकार के नवीनतम अपराधों का भी जन्म हुआ है जो कार्य शैली, तकनीक एवं प्रभाव में सर्वथा नये हैं, जिन्हें साइबर क्राइम (Cyber Crime) का नाम दिया जाता है। साइबर अपराध कम्प्यूटर विज्ञान की देन है। जैसे-जैसे कम्प्यूटर विज्ञान का प्रसार और विकास हो रहा है उसी अनुपात में साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार साइबर अपराध का क्षेत्र सोशल मीडिया (वाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर) से लेकर ई-कॉमर्स एवं ई-बैंकिंग और रक्षा-सुरक्षा तक बहुत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। द्वितीयक अध्ययन सामग्री का प्रयोग करते हुए साइबर अपराध के कारणों एवं इससे बचने के तरीकों के विश्लेषण का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है। यह शोध पत्र वर्णनात्मक शैली का है।

संकेत शब्द: साइबर स्पेस, हैकिंग, स्टॉकिंग, फिशिंग, ई-मेल स्पूफिंग, साइबर आतंकवाद

भारत में हुए सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के परिणामस्वरूप कम्प्यूटर जनित अपराधों का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया है जिसे साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर पर इन अपराधों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के कारण अपराध-विधि प्रवर्तन संस्थाओं के समक्ष यह एक नई चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। साइबर अपराधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपराधी की घटनास्थल पर उपस्थिति के बिना किसी भी स्थान पर कारित हो सकते हैं तथा अपराधी व उसके अपराध का शिकार हुआ पीड़ित व्यक्ति एक-दूसरे से पूर्णतः अनजान रहते हैं। इन अपराधों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसे करने वाला

* असि. प्रोफेसर- समाजशास्त्र, पं.दी.द.उ. राजकीय बालिका महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी

अपराधी स्वयं अदृश्य रहते हुए कम्प्यूटर तकनीक के माध्यम से लक्षित व्यक्ति (Victim-Target) को नुकसान पहुंचाता है, अतः उसके पकड़े जाने की संभावना प्रायः नहीं के बराबर रहती है। छद्म पहचान तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करके साइबर अपराधी व्यक्तिगत और सार्वजनिक सुरक्षा संरचना को तोड़कर करोड़ों डॉलर की चोरी करते हैं या महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी को हासिल कर लक्षित व्यक्ति अथवा संस्था को ब्लैकमेल करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में 63% की वृद्धि हुई है।

साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने वर्ष 1984 में अपनी पुस्तक "न्यू रोमांस" में किया था। यह एक ऐसी आभासी दुनिया है, जहां बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आप देख नहीं सकते और यदि कुछ आप देख भी सकते हैं, पर उसे छू नहीं सकते। लेकिन इस आभासी दुनिया ने वास्तविक जगत् को जबर्दस्त ढंग से प्रभावित किया है। इसमें अकूत क्षमताएं हैं, अपार सम्भावनाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरनेट और कम्प्यूटर के बिना रहा ही नहीं जा सकता।

जैसे-जैसे कम्प्यूटर विज्ञान का प्रसार और विकास हो रहा है उसी अनुपात में साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इनमें परम्परागत अपराधों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अपराध भी हैं जिनका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था और आने वाले कल को कौन-कौन सा नया साइबर अपराध अस्तित्व में आ जाये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिये साइबर अपराध की कोई पूर्ण एवं सटीक परिभाषा करना कठिन है परन्तु साइबर स्पेस से सम्बन्धित अपराधों को इस श्रेणी में रखा जाता है।

आधुनिक युग की मानव समाज को सबसे बड़ी उपलब्धि संचार क्रांति को माना जाता है। साइबर अपराधों से अभिप्राय ऐसे अपराधों से है जो कम्प्यूटर एवं दूर संचार तकनीक की मदद से कम्प्यूटर व्यवस्था की कार्य-प्रणाली को प्रभावित करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के परिणामस्वरूप कम्प्यूटर जनित अपराधों का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया है जिसे साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। परिभाषा की दृष्टि से साइबर अपराध को ऐसा आपराधिक कृत्य कहा जा सकता है जिसमें कम्प्यूटर को या तो माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या उसे अपराध कारित करने का साधन (tool) या लक्ष्य (target) के रूप में निशाना बनाया जाता है।

वेबोपीडिया (Webopedia) कम्प्यूटर डिक्शनरी के अनुसार "साइबर अपराध कम्प्यूटर तथा नेटवर्क से सम्बन्धित कोई भी आपराधिक कृत्य है। साथ ही इंटरनेट द्वारा संचालित परम्परागत अपराध भी इसमें आते हैं। उदाहरण के लिये, घृणाकारी अपराध (Hate Crimes), टेलीमार्केटिंग एवं इंटरनेट फ्रॉड, परिचय चोरी (Identity theft) एवं क्रेडिट कार्ड-एकाउण्ट-चोरी (Credit Card account thefts) भी साइबर अपराध माने जाते हैं यदि अवैध क्रिया कलाप कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग द्वारा सम्पन्न किये गये हों"।

साइबर अपराध को परिभाषित करते हुए प्रो. श्यामधर सिंह कहते हैं कि "साइबर अपराध, अपराध का एक नवीन प्रकार है, जो आधुनिक सूचना समाज (नेटवर्क सोसाइटी) में कम्प्यूटर, इंटरनेट और संचार क्रान्ति की अन्य प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोक्ताओं द्वारा अपने व्यापारिक व व्यावसायिक क्रियाकलापों के सन्दर्भ में आपराधिक विधानों का उल्लंघन है"।

इस प्रकार साइबर अपराध जान-बूझकर किये गये छल-कपट, धोखेबाजी से सम्बन्धित वे सभी समाज विरोधी कृत्य समविष्ट हैं, जो वैधानिक रूप से निषिद्ध हैं तथा जिसके लिए दण्ड का प्राविधान है। साइबर अपराध की विशेषताओं को निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता है-

- साइबर अपराध अपराध का एक अधुनातन नवीन प्रकार है।

- यह अपराध आधुनिक सूचना समाज या नेटवर्क सोसाइटी में इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कों से जुड़ा हुआ है।
- यह अपराध कम्प्यूटर, इन्टरनेट और संचार क्रान्ति की अन्य प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोक्ताओं द्वारा सम्पादित किया जाता है।
- इस अपराध की आवृत्ति व्यापारिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिक होती है। यह अपराधिता वित्तीय विवरण को गलत बनाने, व्यापारिक घूसखोरी, स्टॉक एक्सचेंज में बदलाव, जनता को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रलोभन, झूठे विज्ञापन देना, गलत प्रमाण-पत्र देना, झूठा बिल देना, धन का गबन एवं संचित निधि का दुरुपयोग, करों की चोरी, बैंकों के साथ धोखाधड़ी इत्यादि तथा अन्य बहुत से रूपों में व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्त होती है।
- यह अपराध वैधानिक उल्लंघन तो है ही इसके साथ ही साथ यह सामाजिक निष्ठा या विश्वास को भंग करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह अपराध परम्परागत अपराधों से पूर्णतया भिन्न है।

अपराध क्यों होता है या इसकी कारणता को जानने की उत्कंठा समाज के सभी सदस्यों में पायी जाती है और यह जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ जाती है जब यह नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है। साइबर अपराध बहुस्तरीय एवं बहुकारकीय प्रघटना है। कम्प्यूटर जनित साइबर अपराध को कुछ प्रमुख बिन्दुओं के माध्यम से विश्लेषित कर सकते हैं जो इस प्रकार के अपराध को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं-

- कम्प्यूटर में थोड़ी सी जगह में वृहद डॉटा संग्रहित रखने की विलक्षण क्षमता होने के कारण इसमें विविध सूचनाएँ एकत्रित कर संजोकर रखी जा सकती हैं जिसका किसी भी समय आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार आवश्यकता न रहने पर जानकारी को सरलता से हटाया (deleted) भी जा सकता है।
- सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते हुए कम्प्यूटर में अनधिकृत अभिगमन (Unauthorized access) द्वारा गोपनीय या अवांछित व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना अपेक्षाकृत सरल होता है।
- कम्प्यूटर एक जटिल आपरेटिंग सिस्टम (Operating System) से चलित होता है जिसमें हजारों कूट-संकेत (Codes) रहते हैं। साइबर अपराधी मानव-मस्तिष्क की विस्मृति (Fallibility of human mind) का नाजायज फायदा उठाते हुए कम्प्यूटर सिस्टम में अवैध प्रवेशन द्वारा संचयित जानकारी चुरा लेते हैं ताकि उससे व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा सके या इसका नाजायज फायदा उठाया जा सके।
- कम्प्यूटर सिस्टम का एक मुख्य लक्षण यह है कि इसमें से सबूत को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। अतः आपराधिक लक्ष्य साध्य होते ही साइबर अपराधी सर्वप्रथम अपने विरुद्ध सबूतों को नष्ट कर देता है ताकि वह अन्वेषण संस्थाओं की पकड़ के बाहर रहे और उसके विरुद्ध अभियोजन का कोई साक्ष्य उपलब्ध न रहे।
- कम्प्यूटर-प्रयोक्ता (computer user) द्वारा कम्प्यूटर में एकत्रित करके रखी गई जानकारी को सुरक्षित रखने में तनिक भी असावधानी उसे घोर क्षति कारित कर सकती है क्योंकि साइबर अपराधी कम्प्यूटर सिस्टम में से अनधिकृत अभिगमन (unauthorized access) द्वारा जानकारी चुराकर उसका दुरुपयोग कर सकता है।

साइबर अपराध का हर क्षेत्र में विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है चाहे वह व्यापार, शासन प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, या अन्य कोई भी क्षेत्र हो साइबर स्पेस के दायरे में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक संचार और सॉफ्ट कॉपी जैसे माध्यमों का प्रयोग बढ़ा है। संचार नेटवर्किंग, सक्रियता और मनोरंजन जैसी बहुत ही आसान तथा सम्भव हुई है। इंटरनेट और कम्प्यूटर के माध्यम से विकास की गति जो तेज हुई है, परन्तु पिछले दशकों से साइबर अपराधों में कम्प्यूटर से जनित अनेक प्रकार की अवैध एवं आपराधिक गतिविधियाँ सम्मिलित रहती हैं, जिनमें संचार-सेवाओं की चोरी, कपट, औद्योगिक जासूसी (Industrial espionage), अवांछित, अश्लील तथा लैंगिक का प्रसारण, मनी लाउंड्रिंग अर्थात् काले धन को चालाकी से सफेद धन में परिवर्तित करना, करों की चोरी (Tax evasion), ई-मेल में

अवैध हेरा-फेरी, या अवैध हस्तक्षेप, गोपनीय सूचना का दुरुपयोग, आतंकवादी संसूचनाओं का आदान-प्रदान या षड्यन्त्र आदि प्रमुख हैं।

एक शोध के अनुसार वर्तमान में 166 प्रकार के कम्प्यूटर से होने वाले अपराध हैं, जिन्हें साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। सामान्यतया साइबर अपराध को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध
- धन या सम्पत्ति के हेरा-फेरी
- सरकार या सरकारी संस्था के विरुद्ध इसे साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता

इस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से किए गए अपराध जिसमें क्रेडिट कार्ड, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, शिशु पोर्नोग्राफी, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अभद्रता, हैकिंग, निजता का हनन आदि को साइबर अपराध के रूप में देखा जाता है। भारत इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज साइबर क्राइम विश्व की सबसे ज्वलंत एवं चर्चित समस्या बन चुका है। साइबर अपराध के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:-

- हैकिंग (Hacking): साइबर अपराधी किसी कम्प्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करके किसी की निजी जानकारी जैसे नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का कोड या पासवर्ड एवं जानकारी को चुरा लेता है।
- फिशिंग (Phishing):- किसी को फर्जी ई-मेल भेजकर या प्रलोभन देकर ठगा जाता है। फर्जी मैसेज या फोन कॉल से एटीएम नम्बर या पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। बैंक का बहाना लगाकर ग्राहकों को फंसाया जाता है।
- वायरस (Virus) फैलाना: साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कम्प्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं। जैसे- वायरस, वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स इत्यादि। ये वायरस या वार्म कम्प्यूटर को काफी हानि पहुंचा सकते हैं।
- सॉफ्टवेयर पाइरेसी (Software piracy): सॉफ्टवेयर को नकली तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। पाइरेसी का एक सामान्य साइबर बाजार सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।
- साइबर बुलिंग (Cyber bullying) फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, धमकियां देना, मजाक उड़ाना या तंग करना, शर्मिंदा करना या इंटरनेट के माध्यम से दुरुपयोग (abuse) करना साइबर बुलिंग कहलाता है। अक्सर टीन एजर इसका शिकार होते हैं। यह साइबर उत्पीड़न (cyber harassment) भी कहलाता है।
- साइबर वसूली (Cyber Extortion) जब कोई वेबसाइट या सर्वर या कम्प्यूटर-इकाई को लगातार धमकी दी जाती है और उससे किसी सर्विस के बदले पैसों की मांग करके ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसे साइबर वसूली कहते हैं।
- स्पूफिंग (Spoofing):- इंटरनेट नेटवर्क पर कोई यूजर अपनी असली पहचान छुपाकर नकली (fake) पहचान बनाकर अटैक या फ्राँड करना, स्पूफिंग कहलाता है।
- स्पैमिंग (Spamming):- अनावश्यक एवं भारी संख्या में एक साथ मेल/मैसेज भेजकर परेशान करना। ये अक्सर किसी अवैध/समान/सेवा को बेचने या ऑफर देने से संबंधित होते हैं।
- साइबर स्टॉकिंग (Cyber Stalking) यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसमें पीड़ित को मैसेज या ई-मेल से परेशान किया जाता है। सीएस या साइबर स्टॉकिंग एक तरह के मानसिक कुण्ठा की प्रवृत्ति है, जो पीड़ित के जीवन को न केवल तहस-नहस कर सकती है, बल्कि उसे मनोरोग, मृत्यु या आत्महत्या तक किसी भी त्रासदी में धकेल सकती है। साइबर स्टॉकिंग का आशय है आभासी दुनिया में किसी व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करना, उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखना और अवैध रूप से सूचनाओं का प्रयोग करते हुए संबंधित व्यक्ति का मानसिक उत्पीड़न करना।

- पहचान या पासवर्ड चोरी (Identify or password Theft)ई-बैंकिंग एवं ई-पेमेंट करने वालों के लिए यह साइबर अपराध भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।
- डार्कनेट मार्केट (Darknet Markets) इस प्रक्रिया से नशीले पदार्थ एवं ड्रग्स का अवैध आदान-प्रदान होता है। डार्क वेबसाइट सिल्करोड (Silk Road) ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बाजार विकसित कर लिया है।
- साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism) सूचना-क्रांति ने विश्व को एक नए संकट एवं चुनौति से रूबरू कराया है। कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट के माध्यम से समाज में डर, खौफ, आतंक एवं भय उत्पन्न करना साइबर आतंकवाद है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (एफ) में इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

वास्तव में 21वीं सदी में साइबर अपराध एक नई और विकट समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। साइबर अपराध को एक बन्द कमरे से भी अंजाम दिया जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर साइबर अपराधी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये सफेदपोश अपराधी विधिक प्रावधानों और कानूनों से बचते हुए समाज के आदर-सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इनकी पहचान एवं अभियोजन आसान नहीं होता। साइबर अपराध की स्पष्ट व्याख्या के अभाव में अपराधी सजा पाने से बच जाते हैं।

साइबर अपराध से बचने के उपाय:

किसी भी कानून का मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ कानूनों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप इनसे जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए कानून निर्मित किये जाना तथा विद्यमान कानूनों में संशोधन किया जाना आवश्यक हुआ। 21 वीं सदी के कम्प्यूटर-युग में अनेक ऐसे नये अपराध अस्तित्व में आये जिनके बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब साइबर अपराध एक ही स्थान से दूरस्थ देशों में विभिन्न जगहों पर कारित होना सम्भव हो गया है जबकि अपराधी का अपराध के स्थान पर उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। नई प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संचार क्षेत्र में प्रगति के कारण अब कम्प्यूटर की छोटी सी डिस्क या फाइल में सन्देशों या जानकारी का असीमित भंडार संग्रहित करना, परिचालित करना या डाटा इधर-उधर वितरित करना अत्यन्त सरल हो गया है, परन्तु साइबर अपराधियों द्वारा इनका दुरुपयोग किये जाने के अवसरों में भी उतनी ही वृद्धि हुई है।

भारत में साइबर अपराधों के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए दंडविधि तथा साक्ष्य विधि में कतिपय संशोधनों के अतिरिक्त एक पृथक कानून अस्तित्व में लाया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के रूप में प्रभावी है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उत्पन्न नये साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग के समाधान के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के प्रावधान अपर्याप्त प्रतीत हुए। कुछ परंपरागत अपराध जैसे कपट, षडयन्त्र, जासूसी, चारकर्म, अश्लीलता, मानहानि आदि अपराध भी आजकल इन्टरनेट के माध्यम से घटित हो रहे हैं, जिनके निवारण हेतु नये कानून की आवश्यकता महसूस की गई। अतः साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए एक पृथक कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया गया जो 17 अक्टूबर, 2000 से प्रभावी हुआ। साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त कानून के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है।

साइबर अपराध से सुरक्षा हेतु कुछ सुझाव:

- बैंकिंग से संबंधित लेन-देन में हमेशा अपने पर्सनल कम्प्यूटर/स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, साइबर कैफे या अन्य किसी के कम्प्यूटर से लेन-देन न करें, यह जोखिम भरा हो सकता है।

- जब आप ब्राउजर में किसी वेबसाइट पर लॉग-इन करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वह ब्राउजर आपको पूछता है कि क्या आप अपने लॉग-इन पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो कभी भी आप अपना पासवर्ड सेव न करें।
- इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय कीबोर्ड की बजाय वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें।
- नकली वेबसाइट से सावधान रहें, ब्राउज करने से पहले वेबसाइट के यू.आर.एल. को चेक करें। याद रखें फेंक वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बैंकिंग वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट जैसा भी हो सकता है।
- ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलिवरी के समय उसकी विडियो रिकॉर्डिंग अवश्य करें।
- अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो यह जरूर देख लें कि वेबसाइट विश्वसनीय है या नहीं, इसके लिए आप यदि क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो यू.आर.एल. के बाई ओर आपको ताले का निशान मिलेगा, इससे पता चलता है कि वेबसाइट विश्वसनीय है।
- ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देखें इससे आपको उस वेबसाइट के बारे में लोगों की क्या राय है, उसका पता चलेगा।
- लॉटरी/कॉन्टेस्ट/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि से संबंधित कॉल/मैसेज /ईमेल का जवाब न दें।
- किसी बैंक या कम्पनी से फोन या ईमेल आये और आपका खाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि से जुड़ी सूचनाओं की माँग करे तो आप किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन सूचनाओं को न दें। बल्कि संबंधित बैंक या कम्पनी में जाकर उस समस्या का समाधान कराएँ।
- सोशल मीडिया अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।

साइबर अपराधों के निवारण तथा नियन्त्रण हेतु किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि विश्व के प्रायः सभी देश इन अपराधों में तीव्रगति से ले रही बढ़ोतरी को सामाजिक, आर्थिक, एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए एक गम्भीर खतरा मानते हैं और इनसे प्रभावी ढंग से समाधान के लिए नीति निर्माताओं के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। भारतीय साइबर अपराध कानून के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में व्यापक संशोधन किये गए जो इस कानून की कमियों तथा दोषों का निवारण करने में कारगर सिद्ध हुए हैं। इससे साइबर अपराधों को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

सन्दर्भ

- परांजपे, ना.वि. (2012). अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीडनशास्त्र. सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद.
- शर्मा, जी.एल. (2015). सामाजिक मुद्दे. रावत पब्लिकेशन्स.
- चौहान, एम.एस. (2008). अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन. सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद.
- शर्मा, जी.एल. (2019). आधुनिक अपराधशास्त्र. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
- सिंह, श्यामधर. (2015). अपराधशास्त्र के सिद्धान्त. सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी.
- <https://www.webopedia.com/definitions/cyber-crime/>
- <https://www.drishtiiias.com/hindi/daily-updates/daily-newsanalysis/cyber-crime-4>

